

METAKOGNITSIYA VA EPISTEMIK TAFAKKUR O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK **Raximova Aziza Davranbekovna, Innovatsion texnologiyalar universiteti**

ANNOTATSIYA

Kirish: ushbu maqolada metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik psixologik hamda ta'limiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi metakognitsiyani bilish jarayonini kuzatish va boshqarish mexanizmi, epistemik tafakkurni esa bilimning manbai, ishonchliligi, murakkabligi va asoslanganligini baholashga yo'naltirilgan tafakkur shakli sifatida izohlab, ular orasidagi integrativ munosabatni ochib berishdan iborat. Tadqiqot nazariy-tahliliy, qiyosiy-konseptual va interpretativ sintez usullariga tayangan holda olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, metakognitsiya talabani o'z fikrlashini nazorat qilishi va strategik boshqarishini ta'minlasa, epistemik tafakkur shu boshqaruvga bilimning epistemik mezonlarini kiritadi. Shu bois epistemik tafakkur metakognitsiyaning maxsus, mazmunan chuqurlashgan ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Metakognitiv monitoring, refleksiya, o'z-o'zini boshqarish va epistemik baholashning uyg'unligi akademik o'qish, manbalarni tekshirish, argumentlarni solishtirish va dalillarga asoslangan xulosa chiqarishda ayniqsa muhim ekani asoslandi. Xulosa sifatida oliy ta'lim jarayonida metakognitsiya va epistemik tafakkurni birgalikda rivojlantirish mustaqil fikrlash, ilmiy savodxonlik va tanqidiy tahlilning psixologik poydevorini kuchaytirishi ta'kidlandi.

Maqsad: realliklarning semantik va etimologik xususiyatlarini tahlil qilish, ularni neologizm, arxaizm va tarixiylikka ajratish hamda ularning milliy madaniyat bilan bog'liqligini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tavsifiy lingvistik tahlil, etimologik tasnif va madaniy izoh metodlari qo'llanildi. *sumalak, chuchvara, xonim* kabi misollar milliy realliklarni yoritishda ishlatildi.

Natijalar va muhokama: neologizmlar yangi madaniy unsurlarni ifodalasa, arxaizmlar milliy hayotning tarixiy shakllarini saqlaydi, tarixiylik esa muayyan davrga xos realliklarni aks ettiradi. sinxron tahlil ularning hozirgi qo'llanilishini, diaxron tahlil esa vaqt davomida rivojlanishini ko'rsatadi.

Xulosa: realliklar madaniyatdan ajralmas bo'lib, milliy o'zlikning lingvistik belgisi sifatida xizmat qiladi. ularni neologizm, arxaizm va tarixiylikka ajratish til, tarix va jamiyat o'rtasidagi dinamik munosabatni yoritadi.

KALIT SO'ZLAR: metakognitsiya, epistemik tafakkur, epistemik metakognitsiya, o'z-o'zini boshqarish, monitoring, refleksiya, bilimni asoslash, akademik o'qish, tanqidiy fikrlash, oliy ta'lim.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МЕТАКОГНИЦИЕЙ И ЭПИСТЕМИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ

Рахимова Азиза Давранбековна, Университет инновационных технологий

АННОТАЦИЯ

Введение: в статье анализируется взаимосвязь между метакогницией и эпистемическим мышлением с психологической и образовательной точек зрения. Цель исследования состоит в том, чтобы интерпретировать метакогницию как механизм мониторинга и регуляции познавательных процессов, а эпистемическое мышление как форму мышления, направленную на оценку источника, достоверности, сложности и обоснованности знания, и на этой основе раскрыть их интегративную связь. Исследование опирается на теоретико-аналитический, сравнительно-концептуальный и интерпретативно-синтетический подходы. Результаты показывают, что метакогниция обеспечивает контроль и стратегическое управление мышлением студента, тогда как эпистемическое мышление вводит в этот процесс критерии оценки знания. В связи с этим эпистемическое мышление проявляется как особая, содержательно углублённая форма метакогниции. Обосновано, что единство метакогнитивного мониторинга, рефлексии, саморегуляции и эпистемической оценки особенно важно в академическом чтении, проверке источников, сопоставлении аргументов и формулировании выводов на основе доказательств. В заключении подчёркивается, что совместное развитие метакогниции и эпистемического мышления в системе высшего образования усиливает психологическую основу самостоятельного мышления, научной грамотности и критического анализа.

Цель: проанализировать семантические и этимологические особенности реалий, классифицировать их как неологизмы, архаизмы и историзмы, а также показать их связь с национальной культурой.

Материалы и методы: использованы методы описательного лингвистического анализа, этимологической классификации и культурной интерпретации. Примеры *сумалак*, *чучвара*, *ханым* иллюстрируют национальные особенности реалий.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что неологизмы отражают новые культурные элементы, архаизмы сохраняют исторические формы национальной жизни, а историзмы связаны с конкретными эпохами. синхронное изучение выявляет их современное употребление, диахронное — их эволюцию во времени.

Заключение: реалии неразрывно связаны с культурой и служат языковыми маркерами национальной идентичности. их классификация на неологизмы, архаизмы и историзмы позволяет понять динамическое взаимодействие языка, истории и общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метакогниция, эпистемическое мышление, эпистемическая метакогниция, саморегуляция, мониторинг, рефлексия, обоснование знания, академическое чтение, критическое мышление, высшее образование.

THE RELATIONSHIP BETWEEN METACOGNITION AND EPISTEMIC THINKING

Rakhimova Aziza Davranbekovna, University of Innovative Technologies

ANNOTATION

Introduction: this article examines the interrelationship between metacognition and epistemic thinking from psychological and educational perspectives. The aim of the study is to interpret metacognition as a mechanism for monitoring and regulating cognitive processes and epistemic thinking as a form of thinking directed toward evaluating the source, credibility, complexity, and justification of knowledge, and on this basis to reveal their integrative connection. The research relies on theoretical-analytical, comparative-conceptual, and interpretive-synthetic approaches. The findings indicate that metacognition enables students to monitor and strategically regulate their thinking, whereas epistemic thinking introduces criteria for evaluating knowledge into that regulatory process. Therefore, epistemic thinking can be understood as a specialized and conceptually deepened form of metacognition. The study further shows that the integration of metacognitive monitoring, reflection, self-regulation, and epistemic evaluation is especially important in academic reading, source evaluation, comparison of arguments, and evidence-based reasoning. The article concludes that developing metacognition and epistemic thinking together in higher education strengthens the psychological foundation of independent thinking, scientific literacy, and critical analysis.

Purpose: to analyze the semantic and etymological features of realities, focusing on their classification into neologisms, archaisms, and historicisms, and to demonstrate their connection with national culture.

Materials and Methods: descriptive linguistic analysis, etymological classification, and cultural interpretation were applied. examples such as *sumalak*, *chuchvara*, and *khanim* illustrate the national characteristics of realities.

Results and Discussion: findings show that neologisms represent newly introduced cultural elements, archaisms preserve historical forms of national life, and historicisms reflect realities tied to specific epochs. synchronic study reveals their current usage, while diachronic analysis highlights their evolution across time.

Conclusion: realities are inseparable from culture, serving as linguistic markers of national identity. their classification into neologisms, archaisms, and historicisms provides insight into the dynamic relationship between language, history, and society.

KEYWORDS: metacognition, epistemic thinking, epistemic metacognition, self-regulation, monitoring, reflection, justification of knowledge, academic reading, critical thinking, higher education.

Zamonaviy ta'lim psixologiyasida metakognitsiya va epistemik tafakkur alohida-alohida o'rganilgan bo'lsa-da, keyingi tadqiqotlar ularning bir-biridan uzilgan hodisalar emasligini ko'rsatmoqda. Flavell metakognitsiyani shaxsning o'z kognitiv jarayonlari haqidagi xabardorligi va ularni nazorat qila olish qobiliyati bilan bog'lagan; keyingi sharhlarda esa metakognitsiya o'qish, tushunish, muammoni hal qilish va o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganishning markaziy mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Shu bilan birga,

epistemik kognitsiya yoki epistemik tafakkur bilim qanday hosil bo'lishi, qaysi mezonlar bilan asoslanishi va qachon ishonchli deb qabul qilinishi haqidagi fikrlashni anglatadi. Bu ikki tushuncha talabning "men qanday o'ylayapman?" va "men bilayotgan narsaning epistemik maqomi qanday?" degan savollarini bitta psixologik maydonda birlashtiradi.

Metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik, ayniqsa, oliy ta'lim sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki universitet talabasidan nafaqat materialni tushunish, balki manbalar o'rtasidagi farqni ko'rish, qarama-qarshi dalillarni solishtirish, ishonchlilik mezonlarini qo'llash va o'z xulosasini refleksiv ravishda qayta ko'rib chiqish ham talab etiladi. Hofer va Sinatra bu sohani "epistemologiya, metakognitsiya va o'z-o'zini boshqarish" tutashadigan maydon sifatida tavsiflaydi. Barzilai va Zohar esa epistemik tafakkur kognitiv hamda metakognitiv jihatlarni birlashtiruvchi ko'p qirrali konstrukt ekanini asoslaydi. Mason va hammualliflar internetda axborot qidirish jarayonini o'rganib, epistemik metakognitsiya aynan real vaziyatlarda faollashishini ko'rsatadi.

Mavzuning amaliy ahamiyati ham yuqori. Greene, Cartiff va Duke tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil epistemik kognitsiya bilan akademik yutuqlar o'rtasida kichik, ammo mazmunli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan. Keyingi meta-tahlilda esa epistemik kognitsiyani rivojlantirishga qaratilgan intervensiyalar akademik natijalarga o'rtacha darajadagi ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Demak, metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi munosabatni tushuntirish nazariy jihatdan ham, ta'limiy amaliyot nuqtai nazaridan ham muhimdir. Ushbu maqolaning maqsadi metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni psixologik mazmunda ochib berish, ularning umumiy va farqli jihatlarini ko'rsatish hamda talaba o'quv faoliyatidagi integrativ funksiyasini tavsiflashdan iborat.

Mazkur maqola nazariy xarakterdagi tadqiqot bo'lib, unda metakognitsiya, epistemik tafakkur, epistemik metakognitsiya va o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganishga oid ilmiy manbalar qiyosiy-tahliliy usulda o'rganildi. Nazariy baza sifatida Flavellning metakognitsiya haqidagi foundational ishlari, Schraw va Moshmanning metakognitiv nazariyalar modeli, Veenman va hammualliflarning metakognitsiyaning kontseptual hamda metodologik talqini, Hofer va Sinatraning epistemologiya-metakognitsiya-o'z-o'zini boshqarish aloqalari, Barzilai va Zoharning epistemik tafakkurga doir multifaktorial yondashuvi, Mason, Boldrin va Ariasing epistemik metakognitsiya bo'yicha kontekstual ishlari, Greene va Yu, Muis, Richter va Schmid hamda Trevors va hammualliflarning empirik va kontseptual tadqiqotlari tanlandi.

Tahlil davomida ikki asosiy savol markazga qo'yildi: birinchisi, metakognitsiya va epistemik tafakkur qanday umumiy psixologik mexanizmlarga tayangan holda ishlaydi; ikkinchisi, epistemik tafakkur metakognitsiyaning tarkibiy qismi, maxsus ko'rinishi yoki unga parallel konstrukt sifatida talqin qilinishi mumkinmi. Shu asosda manbalar interpretativ sintez usuli orqali birlashtirildi va oliy ta'limdagi o'qish, matn bilan ishlash, manbalarni baholash hamda argumentlash amaliyotlari bilan bog'liq xulosalar chiqarildi.

Nazariy tahlil shuni ko'rsatdiki, metakognitsiya o'z mohiyatiga ko'ra shaxsning bilish jarayonlari ustidan nazoratini ta'minlaydigan yuqori darajadagi psixik mexanizmdir. U faqat bilimga ega bo'lish emas, balki bilish jarayonida maqsad qo'yish, rejalashtirish, monitoring

qilish, xatoni sezish, strategiyani almashtirish va natijani baholash kabi amallarni o'z ichiga oladi. Flavell metakognitsiyani kognitsiya haqidagi bilim va kognitiv faoliyatni monitoring qilish bilan bog'lagan bo'lsa, Schraw va Moshman metakognitiv bilim hamda regulativ ko'nikmalarni alohida tarkibiy qirralar sifatida ajratadi. Veenman va hammualliflar esa metakognitsiyani o'rganish nazariyasining tayanch tushunchalaridan biri sifatida ko'rsatib, uning monitoring va nazorat funksiyalarini alohida urg'ulaydi.

Epistemik tafakkur esa boshqa savollar doirasida harakat qiladi. U "men tushundimmi?" degan savoldan ko'ra "men bunga nega ishonaman?", "bu bilim qaysi manbaga tayanadi?", "bu xulosa qanday asoslangan?" kabi savollarga yo'naltirilgan. Sandoval, Greene va Bråten epistemik kognitsiyani bilim va bilish haqidagi fikrlashning keng tadqiqot maydoni sifatida tavsiflaydi. Greene va Yu epistemik kognitsiyani modellashtirishda deklarativ, protsessual va printsiplial bilim qatlamlarini farqlash zarurligini ko'rsatadi. Barzilai va Zohar epistemik tafakkur kognitiv va metakognitiv tarkiblarni birlashtiruvchi ko'p qirrali tuzilma ekanini ta'kidlaydi. Bu yondashuv epistemik tafakkurni oddiy e'tiqodlar majmui emas, balki bilim da'volarini baholashga xizmat qiladigan faol, nazoratli tafakkur jarayoni sifatida tushunishga imkon beradi.

Shu nuqtada metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi birinchi bog'liqlik ochiladi: ikkalasi ham reflektiv xususiyatga ega. Metakognitsiya o'z tafakkurini kuzatadi, epistemik tafakkur esa kuzatilayotgan tafakkurning bilimga doir asoslarini tekshiradi. Hofer va Sinatra epistemik metakognitsiya tushunchasini kiritib, shaxsning bilimning tabiati, manbai, tuzilishi va asoslanishi haqidagi o'z qarashlari ustidan fikr yuritishini metakognitiv jarayonning o'ziga xos turi sifatida talqin qiladi. Demak, epistemik tafakkur metakognitsiyaga qo'shimcha bo'lgan tashqi modul emas; u bilishning epistemik sifati ustidan amalga oshiriladigan metakognitiv nazoratdir.

Ikkinchi bog'liqlik monitoring funksiyasida namoyon bo'ladi. Oddiy metakognitiv monitoring talabning tushungan-tushunmaganini, eslab qolgan-qolmaganini yoki strategiya ishlayotgan-ishlamayotganini kuzatadi. Epistemik monitoring esa shu jarayonga manba ishonchiligi, dalil kuchi, muqobil izohlarning mavjudligi va xulosaning asoslanganlik darajasini qo'shadi. Mason, Boldrin va Ariasi internetdagi ma'lumotlarni qidirish va o'rganish jarayonida epistemik metakognitsiya aynan shunday ishlashini ko'rsatgan: talabalar nafaqat mavzuni tushunishga, balki sahifa yoki manbaning sifatini baholashga, ma'lumotni taqqoslashga va qarama-qarshiliklarni aniqlashga majbur bo'ladi. Hoferning onlayn qidiruvga bag'ishlangan tadqiqoti ham epistemologik tushunish metakognitiv jarayon sifatida real o'quv vazifasida namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Uchinchi bog'liqlik o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish bilan bog'liq. Muis epistemik e'tiqodlar o'z-o'zini boshqaruvchi o'rganish jarayoniga standartlar beradi, deb ta'kidlaydi. Boshqacha aytganda, talaba nimani "yaxshi tushunish" deb hisoblashini, qachon qo'shimcha manba izlashi kerakligini yoki qaysi paytda o'z xulosasini qayta ko'rib chiqishini aynan epistemik qarashlari belgilaydi. Richter va Schmid epistemologik e'tiqodlarni metakognitiv bilimning tarkibi sifatida ko'rib, ular epistemik strategiyalar, jumladan, axborotni validatsiya qilish va argumentlarning ichki izchilligini tekshirishni boshqarishini ko'rsatadi. Trevors va hammualliflar esa epistemik qarashlar o'z-o'zini boshqaruvchi

o'rganishning turli bosqichlari va komponentlari bilan o'zgaruvchan munosabatda ekanini aniqlagan. Bu natijalar metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi aloqa dinamik hamda vaziyatga sezgir ekanini tasdiqlaydi.

To'rtinchi bog'liqlik strategik faoliyat mazmunida ko'rinadi. Metakognitsiya strategiyalarni tanlash va ulardan foydalanishni boshqaradi, biroq epistemik tafakkur bu strategiyalarning sifat mezonini belgilaydi. Masalan, talaba murakkab matnni o'qiganda, metakognitiv jihatdan rejalashtirish, matnni bo'lish, qayta o'qish va xulosa chiqarish strategiyalaridan foydalanishi mumkin. Ammo epistemik tafakkur bo'lmasa, bu strategiyalar faqat eslab qolish yoki yuzaki tushunishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Aksincha, epistemik yondashuv mavjud bo'lsa, talaba muallif pozitsiyasini, dalil va taxmin o'rtasidagi farqni, qarshi fikrlarning imkonini ham tekshiradi. Greene va Yu, shuningdek, Barzilay va Zohar epistemik fikrlash faqat ma'lumotni qayta ishlash emas, balki bilimga doir prinsipial qarorlar qabul qilishni ham o'z ichiga olishini ko'rsatadi.

Beshinchi jihat shundaki, metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik barcha vaziyatlarda bir xil emas. Greene va Yu epistemik kognitsiya fanlar va vazifalar bo'yicha farqlanishi mumkinligini ko'rsatadi; Mason va hammualliflar esa internetda axborot qidirish kabi ochiq muhitda epistemik metakognitsiya ayniqsa yaqqol namoyon bo'lishini qayd etadi. Bu shuni anglatadiki, metakognitsiya nisbatan umumiy o'quv nazorati vazifasini bajarishi mumkin, epistemik tafakkur esa ayniqsa noaniq, zid yoki ko'p manbali axborot bilan ishlaganda kuchliroq faollashadi. Talaba aniq formulani yodlayotganda metakognitsiya yetarli bo'lishi mumkin, ammo bahsli ijtimoiy yoki ilmiy masalada ishlayotganda epistemik mezonlar ham zarur bo'ladi.

Oltinchi natija shundan iboratki, metakognitsiya va epistemik tafakkur bir-birini kuchaytiruvchi mexanizmlardir. Muis va Franco olib borgan tadqiqotlarda epistemik profillar bilan metakognitiv strategiyalar o'rtasida mazmunli aloqalar aniqlangan. Keyingi ishlarda epistemik e'tiqodlar va metakognitiv qayta ishlash o'rtasidagi "moslik gipotezasi"ga ham qo'llab-quvvatlovchi dalillar topilgan. Buning ma'nosi shuki, bilimning murakkab va asoslanadigan tabiatini qabul qiladigan talabalar ko'proq monitoring, tekshirish va qayta ishlashga moyil bo'ladi; kuchli metakognitiv nazoratga ega talabalar esa epistemik jihatdan ham chuqurroq baholashga kirishadi.

Yettinchi natija ta'lim samaradorligi bilan bog'liq. Epistemik kognitsiya akademik yutuqlar bilan ijobiy bog'liq ekani meta-tahlilda ko'rsatilgan, intervension tadqiqotlar esa epistemik kognitsiyani rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy yondashuvlar akademik natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Mazkur xulosalar metakognitsiya va epistemik tafakkur integratsiyasi nafaqat nazariy konstruktsiya, balki amaliy jihatdan ham samarali ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, argumentlash, konseptual tushunish va ko'p matnli o'qish vazifalarida epistemik nazorat bilan boyitilgan metakognitiv faoliyat yuqori natijalar bilan bog'lanadi.

Tahlil natijalari metakognitsiya va epistemik tafakkur munosabatini uch darajada tushuntirish mumkinligini ko'rsatadi. Birinchi darajada epistemik tafakkur metakognitsiyaning maxsus sohasi sifatida namoyon bo'ladi, chunki u ham o'z tafakkuriga qaytish, monitoring va nazoratni talab qiladi. Ikkinchi darajada epistemik tafakkur

metakognitsiyadan mazmunan torroq, ammo chuqurroq bo'lib, aynan bilimning maqomi va asoslanishi bilan ishlaydi. Uchinchi darajada esa ular bir-biriga tutashgan, ammo aynan bir xil bo'lmagan konstruktlar sifatida ko'rinadi: metakognitsiya umumiy o'quv boshqaruvini ta'minlaydi, epistemik tafakkur esa shu boshqaruvga epistemik mezonlarni olib kiradi. Hofer va Sinatra hamda Barzilai va Zoharning ishlari aynan shu integrativ talqinni qo'llab-quvvatlaydi.

Bu munosabatning pedagogik talqini ayniqsa muhim. Agar ta'lim jarayoni faqat "qanday o'qish kerak" degan savolga javob berib, "nimaga ishonish kerak" va "qanday asoslash kerak" savollarini chetda qoldirsa, talaba kuchli metakognitiv strategiyalarga ega bo'lsa ham, epistemik jihatdan sayoz pozitsiyada qolishi mumkin. Aksincha, agar ta'lim bilimning nisbiyligi va dalillanishi haqida gapirib, lekin monitoring, rejalashtirish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirmasa, epistemik tafakkur amaliy faoliyatga ko'chmay qoladi. Shu bois ko'p manbali matnlar bilan ishlash, manba ishonchligini baholash, fikrlarni dalillar bilan taqqoslash, think-aloud usullari va reflektiv yozuvlar metakognitiv hamda epistemik rivojlanishni bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlaydigan samarali vositalar sifatida ko'rinadi.

Oliy ta'limdagi ilmiy savodxonlik, tanqidiy fikrlash va mustaqil tadqiqot kompetensiyasi aynan shu integratsiyaga tayanadi. Meta-tahlillar epistemik kognitsiya bilan akademik natijalar o'rtasidagi bog'liqlikni, intervension tadqiqotlar esa bu sohani maqsadli rivojlantirish mumkinligini ko'rsatgani sababli, metakognitsiya va epistemik tafakkur birgalikda ko'rilishi zarur bo'lgan psixologik resurslardir. Ayniqsa, sun'iy intellekt va raqamli axborot oqimi kuchaygan bugungi sharoitda talaba faqat o'z tushunishini emas, balki foydalanayotgan bilimining epistemik sifatini ham nazorat qila olishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, metakognitsiya va epistemik tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shaxsning bilish faoliyatini ikki yo'nalishda boshqaradi: birinchisi, u qanday o'ylayotganini kuzatadi va tartibga soladi; ikkinchisi, u nimani va nima asosida bilayotganini baholaydi. Shu ma'noda epistemik tafakkur metakognitiv nazoratning epistemik jihatdan chuqurlashgan shakli sifatida namoyon bo'ladi. Monitoring, refleksiya, strategik boshqaruv va epistemik baholashning birligi talabada dalillarga tayangan xulosa chiqarish, manbalarni tanlash va o'z pozitsiyasini asoslash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shundan kelib chiqib, oliy ta'lim amaliyotida metakognitsiya va epistemik tafakkurni alohida emas, balki o'zaro tutashgan rivojlanish yo'nalishlari sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida bu bog'liqlikni turli fanlar kesimida, raqamli o'quv muhitida va intervension dasturlar asosida empirik tekshirish muhim ilmiy vazifa bo'lib qoladi. Aynan shunday yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashi, ilmiy savodxonligi va intellektual mas'uliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Barzilai S., Zohar A. Reconsidering personal epistemology as metacognition: A multifaceted approach to the analysis of epistemic thinking // Educational Psychologist. 2014. Vol. 49, No. 1. P. 13–35. DOI: 10.1080/00461520.2013.863265.

2. Cartiff B. M., Duke R. F., Greene J. A. The Effect of Epistemic Cognition Interventions on Academic Achievement: A Meta-Analysis // *Journal of Educational Psychology*. 2021. Vol. 113, No. 3. P. 477–498.
3. Flavell J. H. Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry // *American Psychologist*. 1979. Vol. 34, No. 10. P. 906–911. DOI: 10.1037/0003-066X.34.10.906.
4. Greene J. A., Cartiff B. M., Duke R. F. A Meta-Analytic Review of the Relationship Between Epistemic Cognition and Academic Achievement // *Journal of Educational Psychology*. 2018. Vol. 110, No. 8. P. 1084–1111. DOI: 10.1037/edu0000263.
5. Greene J. A., Yu S. B. Modeling and Measuring Epistemic Cognition: A Qualitative Re-Investigation // *Contemporary Educational Psychology*. 2014. Vol. 39, No. 1. P. 12–28.
6. Hofer B. K. Epistemological Understanding as a Metacognitive Process: Thinking Aloud During Online Searching // *Educational Psychologist*. 2004. Vol. 39, No. 1. P. 43–55. DOI: 10.1207/s15326985ep3901_5.
7. Hofer B. K., Sinatra G. M. Epistemology, Metacognition, and Self-Regulation: Musings on an Emerging Field // *Metacognition and Learning*. 2010. Vol. 5, No. 1. P. 113–120. DOI: 10.1007/s11409-009-9051-7.
8. Mason L., Boldrin A., Ariasi N. Epistemic Metacognition in Context: Evaluating and Learning Online Information // *Metacognition and Learning*. 2010. Vol. 5, No. 1. P. 67–90. DOI: 10.1007/s11409-009-9048-2.
9. Muis K. R. The Role of Epistemic Beliefs in Self-Regulated Learning // *Educational Psychologist*. 2007. Vol. 42, No. 3. P. 173–190. DOI: 10.1080/00461520701416306.
10. Muis K. R., Franco G. M. Epistemic Profiles and Metacognition: Support for the Consistency Hypothesis // *Metacognition and Learning*. 2010. Vol. 5, No. 1. P. 27–45. DOI: 10.1007/s11409-009-9041-9.
11. Richter T., Schmid S. Epistemological Beliefs and Epistemic Strategies in Self-Regulated Learning // *Metacognition and Learning*. 2010. Vol. 5, No. 1. P. 47–65. DOI: 10.1007/s11409-009-9038-4.
12. Sandoval W. A., Greene J. A., Bråten I. Understanding and Promoting Thinking About Knowledge // *Review of Research in Education*. 2016. Vol. 40, No. 1. P. 457–496. DOI: 10.3102/0091732X16669319.
13. Schraw G., Moshman D. Metacognitive Theories // *Educational Psychology Review*. 1995. Vol. 7, No. 4. P. 351–371. DOI: 10.1007/BF02212307.
14. Trevors G., Feyzi-Behnagh R., Azevedo R., Bouchet F. Self-Regulated Learning Processes Vary as a Function of Epistemic Beliefs and Contexts: Mixed Method Evidence from Eye Tracking and Concurrent and Retrospective Reports // *Learning and Instruction*. 2016. Vol. 42. P. 31–46. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2015.11.003.
15. Veenman M. V. J., Van Hout-Wolters B. H. A. M., Afflerbach P. Metacognition and Learning: Conceptual and Methodological Considerations // *Metacognition and Learning*. 2006. Vol. 1, No. 1. P. 3–14. DOI: 10.1007/s11409-006-6893-0.

